

KINO REJISSYORNING AKTYORLAR VA JAMOA BILAN HAMKORLIGI.

Dilafruz Tangriyeva, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Dramatik teatr san'ati kafedrası dotsenti, Toshkent, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada aktyor va rejissyorni ijodiy xamkorligi naqadar muxim rol o'ynashi aktyor rejissyor ijodining asosiy materiali ekanligi, aktyor nafaqat rejissyor bilan balki butun jamoa bilan ijodiy xamkorlik qilishi kerakligi haqida yozilgan. Zero kina va teatr bu kollektiv san'at shunday ekan barcha ijodiy gurux bir yoqadan bosh chiqarib ishlashi kerakligi haqida yozilgan.

MAQSAD: hozirgi kino va teatr sana'tida jamoviy hamkorlikga erishish maqsadida avvalo ularni har biri o'z ishini to'g'ri va kelishilgan holda bajarishi va bu borada ushbu sohallarni mukmmal o'rganishi ta'minlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu maqolada rejissyorni aktyorlar va jamoa bilan hamkorlikda ishlashi uchun bir necha metodlar qo'llanildi jamoani o'rganish, aktyorlarga to'g'ri vazifa berish, statistik tahlilar, o'zaro hamkorlik metodlari.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ushbu maqolada kino rejissyorlarni aktyorlar bilan va ijodiy jamoa bilan o'zaro hamkorlikda ishlashi tahlil qilindi. Ozbekiston kino san'atida aktyorlar va jamoa bilan to'g'ri ishlash uchun huddi teatrdagi repititsiyalar bo'lganidek kinida ham sur'atga olishdan bir-ikki kun avval jamoa bila repititsiya qilinsa biz kutgan hamkorlik natijalari yuzaga keladi.

XULOSA: kino rejissyorning aktyor bilan ishlashi film yaratish jarayonining markaziy qismi hisoblanadi. Rejissyorning dramaturgiyani chuqur anglashi, aktyor bilan samarali muloqot o'rnatishi va ijodiy muhit yaratishi yuqori badiiy darajadagi film paydo bo'lishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlari: teatr, kino, ijod, san'at, aktyor, rejissyor, asar.

СОТРУДНИЧЕСТВО КИНОРЕЖИССЁРА С АКТЁРАМИ И ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППОЙ.

Дилафруз Тангриева, Узбекский государственный институт искусств и культуры, доцент кафедры «Искусства драматического театра и кино», Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается важность творческого сотрудничества между актёром и режиссёром. Подчёркивается, что актёр является основным материалом режиссёрского творчества. Отмечается, что актёр должен сотрудничать не только с режиссёром, но и со всей творческой группой. Поскольку кино и театр являются коллективными видами искусства, вся творческая команда должна работать согласованно и в едином направлении.

ЦЕЛЬ: целью современного кино и театрального искусства является достижение эффективного коллективного взаимодействия. Для этого необходимо, чтобы каждый участник выполнял свою работу правильно и согласованно, а также глубоко изучал особенности своей профессиональной области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье использованы несколько методов для организации сотрудничества режиссёра с актёрами и творческой группой, включая изучение состава команды, правильное распределение задач между актёрами, статистический анализ и методы взаимного взаимодействия.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в статье проведён анализ взаимодействия кинорежиссёров с актёрами и творческой группой. Для эффективной работы в узбекском кино предлагается, как и в театре, проводить репетиции с участием всей команды за один–два дня до начала съёмок. Это способствует достижению ожидаемых результатов сотрудничества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение можно отметить, что работа режиссёра с актёром является центральной частью процесса создания фильма. Глубокое понимание драматургии, эффективное общение с актёрами и создание творческой атмосферы способствуют появлению фильма высокого художественного уровня.

Ключевые слова: театр, кино, творчество, искусство, актёр, режиссёр, производство.

COLLABORATION OF A FILM DIRECTOR WITH ACTORS AND THE CREATIVE TEAM.

Dilafruz Tangriyeva, Uzbekistan state institute of arts and culture, associate professor of the department of dramatic theater and cinematography, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the importance of creative collaboration between an actor and a director. It emphasizes that the actor is the main material of the director's creative work. It is also noted that the actor should cooperate not only with the director but also with the entire creative team. Since cinema and theatre are collective forms of art, the whole creative group must work together in unity and coordination.

AIM: the purpose of modern cinema and theatre art is to achieve effective teamwork. For this, each participant must perform their duties correctly and in coordination, and thoroughly study their professional field.

MATERIALS AND METHODS: several methods were used in this article to organize cooperation between the director, actors, and the creative team. These include studying the team structure, assigning proper tasks to actors, statistical analysis, and methods of mutual collaboration.

DISCUSSION AND RESULTS: the article analyzes the interaction between film directors, actors, and the creative team. For effective work in Uzbek cinema, it is

recommended, as in theatre practice, to conduct rehearsals with the whole team one or two days before filming begins. This helps achieve the expected results of cooperation.

CONCLUSION: in conclusion, the director's work with actors is a central part of the filmmaking process. A deep understanding of dramaturgy, effective communication with actors, and the creation of a creative atmosphere contribute to producing films of high artistic quality.

Keywords: theatre, cinema, creativity, art, actor, director, work.

Kino tarixida aktyor bilan ishlash bo'yicha turli rejissyorlik maktablari shakllangan. Ayrim rejissyorlar aktyorga keng ijodiy erkinlik bersa, boshqalari har bir harakatni aniq rejalashtiradi. Muhim jihati shundaki, rejissyor aktyorning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ishlashi lozim.

Shuningdek, rejissyor aktyorning psixologik holatiga ham e'tibor qaratishi kerak. Samarali muloqot, aniq tushuntirish va ijodiy qo'llab-quvvatlash aktyorning rolni muvaffaqiyatli ijro etishiga yordam beradi.

Agar aktyor tasvirga olish maydonida kerakli bilim va mahoratga ega bo'lmas ekan bunday holatda rejissyor va aktyorning ijodiy hamkorligi bir tomonlama bo'lib qoladi. Bu jarayonda rejissyorning barcha sa'i harakatlari, intilishlari, bilim va ko'nikmalari aktyorning bilimsizligi, kerakli mahoratga ega emasligi, hayotiy ko'nikma va kuzatuvlarni bilmasligi soyasida xira tortib qolishi mumkin.

Bunday aktyor rejissyor tomonidan berilgan vazifalar, topshiriqlarni to'laqonli anglamaydi. Mabodo anglasa ham kerakli darajada bajarishga unda bilim va mahorat yetishmaydi. Aksincha, kino tasvirga olish maydonida aktyor yetarli bilim va mahoratga, xayotiy bilim, ko'nikma, tajriba va kuzatuvlarga ega bo'lsa-yu, rejissyor kerakli bilim va tajribaga ega bo'lmasa-chi? Bunday xolatda aktyor rejissyorning fikr va qarashlariga, film uslubiga o'z ta'sirini o'tkaza boshlaydi. Aktyor bu xolatda o'z mahoratiga tayangan xolda erkin ravishda o'z bilganicha ijod qilishi mumkin. Biroq, bunga javoban rejissyor tomonidan hech qanday javob ololmaydi. YA'ni bunday ijodiy hamkorlik ham bir yoqlama, bir tomonlama, to'liqsiz hamkorlik bo'lib qoladi.

Kerakli bilim va mahorat, tajribaga ega bo'lmagan rejissyorning topshiriqlari, mazmunsiz, sayoz tus oladi. Aktyor uchun ishonarli bo'lmaydi. Bunday ijodiy hamkorlik oqibatida rejissyor ijodiy jamoada o'z yetakchilik maqomini o'z-o'zidan yo'qotadi. Va mahoratli, tajribali aktyorlar ansambli soyasi va ijodi ortida qolib ketadi. Bunday jamoada ish juda sust ketadi. Va filmning yaxlit badiiylik xususiyatiga putur yetadi. Jamoada esa san'atning asosiy ustuni, qonuniyati xisoblangan jamoaviylik, kollektivlik xususiyati, muhiti yo'qoladi. Bunday jamoa bilan esa yaxshi san'at asari yaratib bo'lmashligi barchamizga ayon.

Shu o'rinda bugungi kino san'atida anchadan beri mavjud bo'lgan, va xatto rivojlanib ketgan og'riqli muammo haqida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kun kino san'atida rejissyorlik kasbi, o'z maqomini, yo'qotib borayotgandek. Sababi bugun istagan

odam pul tikib kino tasvirga olishi mumkin. Omadsiz aktyor yoki biron bir savdogar ham jamoa to'plab kino suratga olmoqda. Albatta bunday qo'shtirnoq ichidagi rejissyorlar to'plagan jamoa ham ular suratga olgan "asar" ham tomoshabin elagidan o'tishi dargumon. Biroq, bunday xolatlar shu qadar ko'payib urchib ketdiki, san'at sanoatga, biznesga aylanib bo'ldi. Bunda istagan bir ko'chadagi odam ozgina san'atga qiziqsa bo'ldi, ma'lum mablag' evaziga jamoa to'plab film suratga olishi mumkin. Bu holatda u o'zini rejissyor maqomiga qo'yadi, ssenariyni ham yo o'zi yozadi yo pulga o'ziga o'xshagan "daramaturg"ga yozdiradi. Film uchun aktyorlarni tanlashda esa ma'lum bir miqdorda katta, mashxur va tajribali aktyorlar ijrosi soyasiga berkinadi. Shu o'rinda yana bir xolat: Ana shu mashxur, tajribali, mahoratga ega aktyorlar ansambli qatorida bir nechta "rejissyor"ning o'ziga o'xshagan "aktyor"lar ham rol "ijro" etadilar. Albatta, bunday "aktyorlar" qachonlardir mashxur bo'lishni juda juda istagan, va ana shu istagi yo'lida ota-onasining pullari bilan bosh rollarni ijro qiladilar. San'at maktabida aktyorlik va rejissyorlik ustaxonasida bilim olmagan, sahna "changini yalamagan" bu kabi "ijodkor"larning kino suratga olib, ana shu filmda rol ijro etishi achinarli hol, albatta. [1.B.52-53.] Bunday filmlarni ko'rish ham ularni san'at darajasida tan olish ham mantiqqa zid. Lekin, eng achinarli tomoni bunday filmlar shu qadar ko'p-ki, ular istagan telekanallarda, internet kanallarida namoyish etilishi bilan yosh avlodning badiiy saviyasiga putur yetkazipti. Bu esa millat fojeasi. Millatga, ma'naviyatga xiyonat xisoblanadi. Ilmsiz hech qanday natijaga erishib bo'lmaydi. Yuqorida sanab o'tganimiz xolatlardan farqli ravishda yana bir xolat: rejissyor ham aktyor ham kerakli bilim va tajribaga ega bo'lishsa u holda ular orasida to'laqonli ijodiy hamkorlik, ijodiy hamohanglik yuzaga keladi.

Xo'sh, bu jarayon qanday yuzaga keladi?

Rejissyor aktyorga u ijro etayotgan obraz hatti-harakatidan kelib chiqib biron bir voqeaga munosabatni ifodalovchi vazifa topshiradi. Aktyor rejissyor topshirgan vazifadan kelib chiqib uni ichki organik ilhom manbaini ishga tushirgan holda bajarishga intiladi.

Agar aktyor haqiqatdan ham hayotni yaxshi bilsa, uni yetarli darajada kuzatgan bo'lsa rejissyor topshirgan vazifani ana shu bilim va ko'nikmalari asosida tabiiy va to'laqonli ravishda ijro etishga muvaffaq bo'ladi. Oxir oqibat rejissyor tomonidan oqilona topshirilgan vazifa aktyorning hayotiy kuzatishlari, bilim va ko'nikmalari asosida to'laqonli bajariladi. Bu jarayonda o'ziga xos hamohanglik muhiti, rejissyor va aktyor ijodining muvaffaqqiyatli sintezi, o'zaro ijodiy hamkorlik yuzaga keladi.

Aktyor rejissyor tomonidan topshirilgan vazifani mehanik, texnik shaklda emas, balki organik tabiiy shaklda qabul qiladi va bajaradi. Rejissyor tomonidan o'ziga yuklatilgan vazifalarni bajarish bilan bir qatorda aktyor o'z-o'zini, o'zining shaxs sifatidagi o'zligini, individualligini, mahoratini ham namoyon qiladi. [2.B.556.]

O'z navbatida rejissyor ham aktyorga topshirgan rol ijrosi orqali rejissyor sifatida ifoda etmoqchi bo'lgan fikr-qarashlarini, g'oya-maqsadini ortig'i bilan ya'ni ma'lum bir ijro mahorati, hatti-harakatlar bilan boyitilgan xolda aktyordan "qaytarib" oladi.

Rejissyorning g'oyaviy qarashlari, maqsadi aktyorning ijro mahorati, hayotiy bilim va ko'nikmalari, tajribalari bilan boyiydi, sayqal topadi. Shu tariqa aktyor rejissyor tomonidan topshirilgan vazifalarni bajarar ekan o'z ijodi bilan rejissyorga ham ta'sir o'tkazadi. Rejissyor va aktyor o'rtasidagi ana shu ta'sir jarayoni natijasida rejissyor aktyorga yana yangidan yangi vazifalar jamlanmasini yaratib boradi. Shu orqali rejissyor aktyor ijodiga ijobiy ta'sir o'tkazishni maqsad qiladi.

Har ikkala ijodkor o'rtasidagi ijodiy hamkorlik va munosabat rivojlanib borgani sari rejissyorning aktyor oldiga qo'yuvchi talab va vazifalari, topshiriqlari ham o'zgarib boradi. YA'ni suratga olinayotgan ssenariy va undagi aktyor ijro etayotgan obrazi hayoti, uning rivojidan kelib chiqib aktyor ijrosi oliy maqsad yo'lidagi yetakchi hatti-harakatlari ham o'zgarib, rivojlanib boradi. Rejissyorning aktyor oldiga qo'yyuvchi har bir maqsad, vazifa va topshirig'i avvalgisining bajarilishidan kelib chiqib o'zgarib, rivojlanib boradi.

Aktyor va rejissyor o'rtasidagi ijodiy hamkorlik, o'zaro hamohanglik ana shu tariqa shakllanib rivojlanib boradi. Ana shunday ijodiy hamkorlik orqaligina rejissyorlik san'ati aktyor ijodi orqali namoyon bo'ladi.

Bizga sir emaski, oxirgi yillarda kino sohasi keskin ravishda rivojlanib bordi. Shu bilan bir qatorda kino rejissyordligi ham. Albatta, yuqorida ta'kidlab o'tkanimizdek, kino san'atidagi rejissyorlik va aktyorlik kasbi bilan bog'liq qator og'riqli muammolar ham shakllangan, va hatto gazak olishga ham ulgurgan bo'lsa-da, tan olish joiz, bu soha ma'lum ma'noda rivojlanib, sayqal topib ham bormoqda. YA'ni, qator yosh iste'doli rejissyorlar avlodi yuzaga kelayotgani quvonarli xol, albatta.

Biroq, shuni ta'kidlash lozimki, rejissyorlik sohasida ham aktyorlik sohasida ham ustozlardan bilim olish, maktab ko'rish, aktyorlik va rejissyorlik ustaxonasi tuprog'ini, changini yutish talab etiladi. Haqiqiy maktab ko'rgan rejissyor ham aktyor ham ana o'shandagina san'at olamida o'z so'zini ayta olishi mumkin. YA'ni har bir kasb egasi kerakli maktabni olgan bo'lsa, yetarli malaka va maktabga, tajriba va bilimga ega aktyor kino tasvirga olish maydonida rejissyor soyasiga aylanib qolmaydi.

O'z navbatida rejissyor ham rejissyorlik ustaxonasida yetuk ustozlar qo'lida bilim olib toblangan bo'lsa, kerakli malakaga ega bo'lsa kino tasvirga olish maydonida mahoratli taniqli aktyorlar ansambili ortiga berkinishga harakat qilmaydi. Balki, yetuk bilim va tajribasiga suyangan xolda o'z qarashlarini, rejissyorlik topilmalarini, ijodini erkin namoyon eta oladi. Shu bilan bir qatorda bir necha o'n kishilik jamoani o'z ortidan ergashtiradi. Aktyorlar va ijodiy jamoaga o'z fikr qarashlarini, so'zini tushuntira oladi. Kerak joyda o'z so'zini o'tkaza oladi. Bunday rejissyor cho'l ostidagi ijodkorlarda kollektivlik muhiti shakllanadi. Kollektivlik muxiti esa o'z oortidan ijodiy hamohanglikni keltirib chiqaradi.

Ana shu jihatdan ham san'at maktablarida aktyorlik va rejissyorlik ustaxonasida ta'lim olish, san'at kishilari ta'biri bilan aytganda maktab ko'rish eng kerakli va muhim xisoblanadi. Busiz, san'at yaratib bo'lmaydi. Har qanday san'at asari ustida ishlanar ekan, hoh spektakl bo'lsin, xox kino film, hoh xujjatli film bo'lsin, aktyor hech qachon rejissyor "yelkasiga o'tirib olmasligi" lozim. YA'ni aktyor butunlay rejissyorning ijodi va fikr

qarashlariga suyanib olmasligi, aktyor ijro etadigan har bir xatti-harakatlarning mayda detallarigacha rejissyordan belgilab berishini, yoki ko'rsatib berishni talab qilmasligi lozim. [3.B.253.] Bu holat aktyor uchun juda achinarli va uyatli xisoblanadi. Ya'ni rejissyor aktyor ijro etayotgan obraz hatti xarakatini o'zi ko'rsatib berishi mumkin. Aktyor rejissyor ko'rsatib bergan harakatlarni bemalol aynan qaytarib bera oladi. Lekin, aktyor tomonidan ijro etilayotgan harakatlar rejissyor ko'rsatib bergan harakatlar nuqtasiga boraganida to'xtab qoladi. Bundan keyin aktyor qanday hatti harakatni amalga oshirishini, qanday yo'l tutishi lozimligini bilmaydi. Yana rejissyor tomonidan ko'rsatib berilishini (ha, aynan ko'rsatib) berilishini kutadi.

Bu xolatda aktyorning o'z fikr qarashi, obraz ustida o'z aktyorlik taxlililiy topilmalari, bilim va ko'nikmalari bo'lmaydi. U mehanik qo'g'irchoq kabi aktyor ko'rsatib bergan, chizib bergan yo'nalish bo'ylab xarakatlanadi. Xuddi ana shunday xolatni "rejissyorning yelkasiga o'tirib olish" deyiladi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bu aktyor uchun juda uyatli holat. Rejissyor suratga olish maydonida bu xolatning yuzaga kelishiga yo'l qo'ymasligi lozim. Ya'ni rejissyor aktyorga ma'lum bir vazifani topshirar ekan, aktyorning ham o'z ijodiy mahortaini erkin namoyon qila olishi uchun zamin yaratishi talab etiladi. Buning uchun rejissyor aktyorning o'z rolini mehanik ravishda ijro etishiga yo'l qo'ymasligi lozim. Aksincha uning tabiiy organik ijro mahoratini namoyon etishiga turtki berishi kerak bo'ladi.

Mahoratli rejissyor tasvirga olish maydonida doimiy ravishda aktyorning ijro ilhomini uyg'otishga, uni saqlab turish va rivojlantirishga intiladi. Aktyorning o'z rolini organik tabiiy ijro etishiga imkoniyat yaratib beradi. Aktyorning kuzatuvchanlik qobiliyatini oshirib, uning o'z ustida va ijro etayotgan roli, obrazi ustida izlanish olib borishi, ijro mahoratini shakllantirib rivojlantirib borishini talab eta oladi. Haqiqiy rejissyor aktyor uchun nafaqat rol ijrosi uchun o'rgatuvchi ustoz balki, hayotni o'rgatuvchi pedagog vazifasini ham o'tay oladi. U o'zi ijodiy hamkorlik qilayotgan aktyorning ilhom manbai, mahoratining ifoda vositasi ham bo'la olishi kerak bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, kino rejissyorning aktyor bilan ishlashi film yaratish jarayonining markaziy qismi hisoblanadi. Rejissyorning dramaturgiyani chuqur anglashi, aktyor bilan samarali muloqot o'rnatishi va ijodiy muhit yaratishi yuqori badiiy darajadagi film paydo bo'lishiga xizmat qiladi. Shu sababli rejissyorlik mahoratining muhim jihatlaridan biri aktyor bilan ishlash san'atini puxta egallashdan iborat.

San'at maktablarida bo'lajak aktyorlarga bilim berilar ekan, aktyorlik mahorati pedagoglari eng avvalo aktyorda badiiy did va aktyorlik etikasini shakllantirishga urinishlari ham bejiz emas. Bo'lajak aktyorlar to'rt yil davomida aktyorlik ustaxonasida mahorat sirlarining eng mayda detallaridan tortib to rol ustida ishlash va saxnada, kamera qarshisida o'zini tutish san'ati, madaniyatini sir asrorlarini bosqichma bosqich o'rganib boradilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mahmudova H. Televideniya da sahnalashtirilgan televizion spektakllarda nutq masalalari //Интернаука. 2019. №. 18-3. С. 52-53.
2. Абдуллаева М. Бугунги кунда ўзбекистон театр санъатида профессионал режиссура муаммолари //Oriental Art and Culture. 2022. Т. 3. №. 1. С. 556-560.
3. Qobilov X. Aktyorlik mahorati va rejissura masalalari //Oriental Art and Culture. 2023. Т. 4. №. 5. С. 251-255.
4. Dadamirzayev O. Zamonaviy kinoteatrlar va ularning inson psixologiyasiga ta'siri // Oriental Art and Culture. 2023. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zamonaviy-kinoteatrlar-va-ularning-inson-psixologiyasiga-ta-siri> (дата обращения: 07.01.2025).
5. Madrimov Q. Rejissyorning ijodiy shakllanishida pedagogika va ta'limning ahamiyati //Oriental Art and Culture. – 2024. – Т. 5. – №. 3. – С. 636-639.
6. Karayeva F. Ijodkor shaxsning badiiy did va axloqiy madaniyati //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 1. – №. 15.